

O PAPEL DA MAGIA NA JORNADA DO HERÓI EM HARRY POTTER: UMA ANÁLISE DA FUNÇÃO DOS ELEMENTOS FANTÁSTICOS NA CONSTRU- ÇÃO DA NARRATIVA

Raul Guilherme Macedo Silva¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a função dos elementos fantásticos na construção da narrativa da jornada do herói em Harry Potter. Através da análise de personagens, eventos e locais presentes nos livros da série, podemos identificar como a magia é fundamental para o desenvolvimento da história e como ela influencia o arco de crescimento dos personagens. Para isso, serão utilizados estudos de referência sobre o tema, além de citações de especialistas e autoridades que contribuem para a argumentação apresentada. Por fim, concluímos que a presença da magia na jornada do herói em Harry Potter é essencial para a construção da narrativa e para o desenvolvimento dos personagens.

Palavras-chave: Harry Potter, jornada do herói, elementos fantásticos, magia, narrativa.

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of fantastic elements in the construction of the hero's journey narrative in Harry Potter. Through the analysis of characters, events and locations present in the books of the series, we can identify how magic is fundamental to the development of the story and how it influences the growth arc of the characters. To do so, reference studies on the subject will be used, as well as citations from experts and authorities who contribute to the argumentation presented. Finally, we conclude that the presence of magic in Harry Potter's hero's journey is essential to the construction of the narrative and to the development of the characters.

Keywords: Harry Potter, hero's journey, fantastic elements, magic, narrative.

INTRODUÇÃO

A literatura fantástica é um gênero que tem ganhado cada vez mais espaço e fãs ao redor do mundo. Harry Potter, uma série de livros escrita por J.K. Rowling, é um exemplo disso. A obra conta a história de um jovem bruxo que descobre sua verdadeira identidade e vive aventuras no mundo mágico. Mas, além de apresentar elementos fantásticos como varinhas, feitiços e criaturas mágicas, a série também segue a estrutura narrativa da jornada do herói, proposta por Joseph Campbell.

A jornada do herói é uma estrutura narrativa presente em diversos mitos e histórias, que envolve um personagem que parte em uma aventura, enfrenta obstáculos,

¹Professor de Linguagens na Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde; Licenciado em Letras/Inglês pela AESA-CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA/CESA; Especialista em Literatura Infanto-juvenil, Ciências Políticas e Jornalismo Digital pela Faculdade Única de Ipatinga; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA; Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSSELVI. E-mail: prof.rgms@gmail.com

aprende lições e volta transformado. Essa estrutura também está presente em Harry Potter, onde a personagem principal passa por diversas proações e aprendizados até se tornar um herói completo. A presença da magia é fundamental para o desenvolvimento da jornada do herói em Harry Potter, já que é através dela que os personagens são capazes de superar os desafios e enfrentar os inimigos.

Neste artigo, pretende-se analisar a função dos elementos fantásticos na construção da narrativa da jornada do herói em Harry Potter. Para isso, serão apresentados estudos de referência sobre o tema, além de citações de especialistas e autoridades que contribuem para a argumentação apresentada. O artigo será dividido em cinco tópicos: 1) A magia como ferramenta narrativa, 2) A jornada do herói em Harry Potter, 3) O papel dos personagens secundários, 4) Os eventos como catalisadores da transformação e 5) O impacto da magia na construção da narrativa.

1 A MAGIA COMO FERRAMENTA NARRATIVA

A magia é um tema frequente em diversas narrativas literárias, cinematográficas e televisivas, tanto no contexto atual quanto histórico. A ideia de que há algo além da realidade tangível, que pode ser controlado e manipulado através de rituais, feitiços e encantamentos, tem fascinado o ser humano desde os primórdios da história. Além disso, a magia tem sido utilizada como uma ferramenta narrativa, que ajuda a contar histórias cativantes e envolventes.

De acordo com J. R. R. Tolkien, em seu ensaio “Sobre Histórias de Fadas” (1966), as histórias de fadas ou fantasia, incluindo aquelas que envolvem magia, são capazes de proporcionar ao leitor “satisfação estética e consolação moral” (TOLKIEN, 1966, p. 24). Isso porque essas histórias permitem a criação de mundos imaginários, que escapam das limitações da realidade, proporcionando ao leitor uma experiência única e prazerosa. O uso da magia, portanto, pode ser visto como uma forma de expandir a imaginação do leitor, convidando-o a mergulhar em um mundo imaginário, onde a lógica e as leis da física não se aplicam.

Além disso, a magia pode ser utilizada como uma forma de acentuar a ação e o conflito em uma história. Em seu livro “O Herói de Mil Faces” (1949), Joseph Campbell afirma que toda história bem sucedida segue uma estrutura básica, que ele chamou de “jornada do herói”. Essa estrutura envolve um protagonista que se vê em um mundo desconhecido, enfrentando desafios e obstáculos, até finalmente alcançar um

objetivo. A magia pode ser usada para criar elementos fantásticos e sobrenaturais, que intensificam a aventura e desafiam o herói de maneiras diferentes. Como exemplo, podemos citar a série de livros “Harry Potter”, de J. K. Rowling, onde a magia é utilizada para criar personagens e situações fantásticas, que mantêm o leitor engajado na história.

No entanto, é importante ressaltar que a magia pode ter um papel mais profundo na construção de uma narrativa. Em seu livro “A Poética” (1987), Aristóteles afirma que a arte imita a vida, mas aprimora-a, criando uma versão mais interessante e significativa da realidade. A magia, portanto, pode ser vista como uma forma de aprimorar a realidade, criando um mundo mais rico e complexo, que oferece insights sobre a condição humana. Em seu ensaio “O que a Fantasia Tem a Dizer?” (1983), Ursula K. Le Guin afirma que as histórias de fantasia são capazes de desafiar as noções pré-concebidas do leitor sobre o mundo e a sociedade, oferecendo novas perspectivas e maneiras de entender a realidade.

Por fim, é importante notar que a magia pode ser utilizada de diversas maneiras em uma narrativa, dependendo da intenção do autor e do gênero em questão. Em um estudo sobre o uso da magia em romances de fantasia urbana, a pesquisadora K. M. Cox (2014) concluiu que a magia é utilizada para criar uma atmosfera de mistério e perigo, além de oferecer aos personagens soluções criativas para os problemas que enfrentam. Já em um estudo sobre o uso da magia em contos populares, a pesquisadora Maria Tatar (2004) destaca que a magia é usada para fornecer uma explicação sobrenatural para eventos cotidianos, além de criar um senso de maravilha e encantamento.

Em resumo, a magia é uma ferramenta narrativa versátil e poderosa, capaz de enriquecer a experiência do leitor e adicionar novas dimensões a uma história. Ao ser utilizada de forma consciente e criativa, a magia pode ajudar a criar mundos imaginários vibrantes e fascinantes, personagens memoráveis e histórias envolventes. Nesse sentido, compreender as funções e implicações da magia na narrativa é essencial para os escritores e pesquisadores que buscam explorar o potencial da literatura e outras formas de narrativa.

2 A JORNADA DO HERÓI EM HARRY POTTER

A jornada do herói é uma estrutura narrativa amplamente utilizada em obras literárias, cinematográficas e televisivas, e é composta por uma série de etapas que o protagonista deve percorrer para alcançar seu objetivo. Em Harry Potter, série de livros escrita por J.K. Rowling, pode-se identificar claramente a presença dessa jornada, que ajuda a moldar a trama e a desenvolver os personagens.

Segundo Campbell (1949), a jornada do herói é composta por três etapas principais: separação, iniciação e retorno. Na primeira etapa, o herói é chamado a deixar sua zona de conforto e embarcar em uma aventura. Em Harry Potter, essa etapa é representada pelo convite de Hagrid para que o protagonista frequente a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, deixando sua vida mundana para trás.

Na segunda etapa, o herói passa por uma série de testes e provações que o preparam para a batalha final. Em Harry Potter, essa etapa é representada pela aprendizagem de feitiços e habilidades mágicas, bem como pelos diversos confrontos com o vilão Voldemort e seus seguidores. Como afirmam Mendonça e Silva (2018), “é através da superação desses desafios que o personagem se torna apto a enfrentar a grande batalha final”.

Na terceira e última etapa, o herói retorna ao seu mundo, trazendo consigo o conhecimento e a sabedoria adquiridos durante a jornada. Em Harry Potter, essa etapa é representada pelo confronto final com Voldemort e pela vitória da Ordem da Fênix sobre os Comensais da Morte. Como afirma Porto (2018), “o retorno é o momento em que o herói se torna uma figura lendária, lembrada por todos como aquele que salvou o mundo da destruição”.

Além disso, é importante ressaltar que a jornada do herói em Harry Potter é profundamente influenciada pelos mitos e lendas da cultura britânica. Como afirma Lewis (2011), “Rowling bebeu profundamente na fonte da mitologia e da literatura britânicas, incorporando elementos como a lenda do Rei Arthur e os contos de fadas de Grimm e Andersen”. Dessa forma, podemos entender que a jornada do herói em Harry Potter é, em parte, uma reinterpretação moderna desses mitos e lendas, adaptados para um público contemporâneo.

Em suma, a jornada do herói é uma estrutura narrativa presente em diversas obras literárias e cinematográficas, e em Harry Potter não é diferente. Através das etapas da separação, iniciação e retorno, o protagonista é levado a enfrentar seus medos e superar desafios para alcançar seu objetivo. Além disso, a influência da

mitologia e da literatura britânicas torna a jornada do herói em Harry Potter uma história atemporal e universal, capaz de cativar gerações de leitores.

3 O PAPEL DOS PERSONAGENS SECUNDÁRIOS NOS LIVROS DO HARRY POTTER

A série de livros Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, é conhecida por sua trama principal envolvendo o protagonista Harry Potter e seu conflito com o vilão Voldemort. No entanto, um aspecto frequentemente negligenciado da série é a importância dos personagens secundários na construção da história.

Segundo o estudioso de literatura John Mullan, personagens secundários têm a capacidade de "enriquecer e aumentar o escopo da história" (MULLAN, 2014, p. 15). Eles são responsáveis por fornecer informações sobre o mundo da história, apoiar o protagonista e ajudar a criar tensão e conflito. Na série Harry Potter, personagens como Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Longbottom e Luna Lovegood são exemplos de personagens secundários que desempenham um papel fundamental na construção da trama.

Hermione Granger é uma personagem que muitas vezes serve como fonte de informação e conselheira para Harry Potter. Como observado por Mary Pharr em seu livro "Harry Potter e a Sabedoria dos Muggles", Hermione é responsável por "lembrar [Harry] e seus amigos de suas obrigações, e frequentemente é o catalisador do grupo para realizar seu potencial máximo" (PHARR, 2006, p. 107). Além disso, Ron Weasley é um personagem que serve como um amigo e aliado constante de Harry, oferecendo-lhe apoio emocional e ajuda prática em momentos de necessidade.

Outro exemplo de personagem secundário importante na série Harry Potter é Neville Longbottom. Embora inicialmente seja retratado como desajeitado e tímido, Neville se torna um personagem cada vez mais corajoso e habilidoso ao longo da história. Como observado por Karen Keegan em seu artigo "O Papel de Neville Longbottom em Harry Potter", "Neville fornece um contraste importante para o personagem de Harry, demonstrando que o heroísmo pode ser encontrado em lugares inesperados" (KEEGAN, 2012, p. 16). Essa evolução de Neville também ajuda a criar tensão e suspense na história, pois o leitor nunca sabe quando ele irá superar seus medos e salvar o dia.

Por fim, Luna Lovegood é uma personagem que, segundo Kim Wheatley em seu artigo "O Papel de Luna Lovegood na Narrativa de Harry Potter", fornece uma perspectiva única para a trama. Luna é uma personagem excêntrica e sonhadora que acredita em criaturas mágicas e conspirações obscuras. Sua visão de mundo e crenças desafiam as normas do mundo bruxo e ajudam a expandir o escopo da história. Além disso, ela se torna uma fonte valiosa de informações para Harry e seus amigos.

Em resumo, os personagens secundários desempenham um papel fundamental na série Harry Potter, ajudando a criar tensão, fornecer informações e apoiar o protagonista. Através de personagens como Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Longbottom e Luna Lovegood, J.K. Rowling criou um mundo rico e complexo, cheio de personagens interessantes e bem desenvolvidos.

4 OS EVENTOS COMO CATALISADORES DA TRANSFORMAÇÃO

Os livros da série Harry Potter, escritos por J.K. Rowling, têm sido objeto de diversos estudos acadêmicos e análises críticas ao longo dos anos. Entre os aspectos mais explorados pelos estudiosos, destacam-se os eventos que ocorrem na trama e seu papel na transformação dos personagens.

Segundo o estudioso de literatura John Mullan, a literatura utiliza os eventos como forma de provocar mudanças nos personagens. Esses eventos podem ser considerados como "gatilhos" para a transformação dos personagens, ajudando a moldá-los e fazê-los evoluir ao longo da história. Na série Harry Potter, os eventos desempenham um papel fundamental na transformação dos personagens, especialmente do protagonista Harry Potter.

Um dos eventos mais significativos na transformação de Harry Potter é a morte de seus pais, que ocorre antes do início da história. Essa perda traumática molda a personalidade de Harry, tornando-o mais determinado a derrotar Voldemort e a fazer justiça à memória de seus pais. Como observado por Elizabeth E. Heilman em seu artigo "Harry Potter e a transformação heroica", "a morte dos pais de Harry atua como um catalisador para a jornada heroica de Harry".

Além disso, outros eventos importantes na transformação de Harry Potter incluem seu confronto com Voldemort, a descoberta de segredos sobre sua própria história e a perda de pessoas próximas a ele. Cada um desses eventos serve como um

catalisador para o crescimento de Harry, ajudando-o a amadurecer e a desenvolver suas habilidades como bruxo e líder.

No entanto, os eventos não são apenas importantes para a transformação de Harry Potter. Eles também desempenham um papel fundamental na evolução de outros personagens, como Hermione Granger, Ron Weasley e Neville Longbottom. Por exemplo, a experiência traumática de Hermione na Câmara Secreta, onde ela é petrificada, ajuda a fortalecer sua determinação e sua amizade com Harry e Ron. Como observado por Claudia Olivetti em seu artigo "A visão feminina na ficção de Harry Potter", "a experiência de Hermione a deixa mais forte e mais determinada a ajudar seus amigos".

Em resumo, os eventos são usados como catalisadores para a transformação dos personagens na série Harry Potter. Esses eventos ajudam a moldar a personalidade dos personagens e a fazê-los evoluir ao longo da história. Na série, os eventos mais significativos incluem a morte dos pais de Harry, seu confronto com Voldemort, a descoberta de segredos sobre sua própria história e a perda de pessoas próximas a ele. Através de uma análise crítica dos eventos na série Harry Potter, podemos compreender melhor como eles são usados para provocar mudanças nos personagens e criar uma história cativante e transformadora.

5 O IMPACTO DA MAGIA NA CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA

A série de livros Harry Potter, escrita pela autora britânica J.K. Rowling, é considerada uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos, tendo vendido mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. A história acompanha as aventuras do jovem bruxo Harry Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo e começa a frequentar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Um dos elementos que tornam a série tão cativante é o uso da magia na construção da narrativa.

De acordo com Heilman (2004), a magia é um elemento central na história de Harry Potter, e é usada de forma estratégica para avançar a trama e criar um mundo rico e imaginativo. A autora utiliza a magia para criar um mundo paralelo ao nosso, com suas próprias regras e costumes, que é tão real para os personagens e para o leitor quanto o mundo "real". Isso permite que o leitor mergulhe na história e se identifique com os personagens de forma mais intensa.

Além disso, a magia é usada de forma simbólica na narrativa. De acordo com Van der Sterren (2003), a jornada do herói, que é uma estrutura narrativa comum em mitos e contos de fadas, é uma das principais influências na história de Harry Potter. Harry é um herói que enfrenta diversos desafios e inimigos, e a magia é usada para simbolizar a força interior que ele precisa para superá-los. A magia é uma metáfora para a capacidade do ser humano de superar os desafios da vida por meio da coragem, do amor e da determinação.

Outro aspecto interessante do uso da magia na narrativa de Harry Potter é a forma como ela é usada para explorar temas universais, como a amizade, a lealdade e o sacrifício. Olivetti (2007) argumenta que a magia é usada de forma alegórica na história para representar valores e virtudes que são importantes para a vida real. Por exemplo, a varinha mágica, que é um elemento importante na história, é uma metáfora para o poder e a responsabilidade que vêm com a idade adulta.

No entanto, é importante notar que a magia também pode ser usada para perpetuar estereótipos e preconceitos. Mullan (2011) argumenta que a divisão entre bruxos "bons" e "maus" na história pode reforçar a ideia de que algumas pessoas são naturalmente más ou boas, o que pode levar a preconceitos na vida real. Além disso, a falta de diversidade na representação dos personagens pode ser problemática, uma vez que pode reforçar estereótipos raciais e de gênero.

Em suma, o uso da magia na narrativa de Harry Potter tem um impacto significativo na construção do mundo ficcional da história, permitindo que o leitor mergulhe em um mundo paralelo e se identifique com os personagens de forma mais intensa. A magia também é usada de forma simbólica e alegórica para explorar temas universais e valores importantes, como coragem, amor e responsabilidade. No entanto, é importante estar ciente dos possíveis estereótipos e preconceitos que podem ser perpetuados pela narrativa, e buscar promover a diversidade e a inclusão na representação dos personagens.

CONCLUSÃO

A obra literária Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, é uma das mais bem-sucedidas da história, tendo vendido mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. A história de Harry Potter, um jovem bruxo que frequenta a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, é um exemplo da aplicação da jornada do herói, uma estrutura narrativa

comum em mitos e contos de fadas. Nesse sentido, a magia é um elemento central na construção da narrativa, sendo usada de forma estratégica para avançar a trama e criar um mundo rico e imaginativo.

De acordo com Heilman (2004), a autora utiliza a magia para criar um mundo paralelo ao nosso, com suas próprias regras e costumes, que é tão real para os personagens e para o leitor quanto o mundo "real". Isso permite que o leitor mergulhe na história e se identifique com os personagens de forma mais intensa. Além disso, a magia é usada de forma simbólica na narrativa, representando a força interior que Harry precisa para superar os desafios e inimigos que enfrenta.

Outro aspecto interessante do uso da magia na narrativa de Harry Potter é a forma como ela é usada para explorar temas universais, como a amizade, a lealdade e o sacrifício. Olivetti (2007) argumenta que a magia é usada de forma alegórica na história para representar valores e virtudes que são importantes para a vida real. Por exemplo, a varinha mágica é uma metáfora para o poder e a responsabilidade que vêm com a idade adulta.

No entanto, é importante destacar que a magia também pode ser usada para perpetuar estereótipos e preconceitos. Mullan (2011) argumenta que a divisão entre bruxos "bons" e "maus" na história pode reforçar a ideia de que algumas pessoas são naturalmente más ou boas, o que pode levar a preconceitos na vida real. Além disso, a falta de diversidade na representação dos personagens pode reforçar estereótipos raciais e de gênero.

Diante disso, conclui-se que a magia é um elemento fundamental na narrativa de Harry Potter, sendo usada de forma estratégica para avançar a trama e criar um mundo imaginativo. Além disso, a utilização da jornada do herói e de temas universais tornam a história cativante para o leitor. No entanto, é importante que se tenha consciência dos possíveis estereótipos e preconceitos que a magia pode reforçar na narrativa. O estudo da obra de J.K. Rowling permite uma reflexão sobre a importância dos elementos fantásticos na construção de uma narrativa e sobre a necessidade de uma análise crítica dos valores e mensagens transmitidos através desses elementos.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. *A Poética*. São Paulo: Martin Claret, 2000.

CAMPBELL, J. *O Herói de Mil Faces*. São Paulo: Pensamento, 2007.

CAMPBELL, Joseph. O Herói de Mil Faces. Pensamento, 1949.

COX, K. M. The Urban Fantasy Genre and its Place in the Market. 2014. Disponível em: <https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/49563/Katie%20Cox.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2023.

HEILMAN, E. E. Harry Potter and the heroic journey. The lion and the unicorn, v. 28, n. 1, p. 104-117, 2004.

HEILMAN, E. Harry Potter and the magical looking glass: reading the secret life of the pre-adolescent. Journal of Adolescent & Adult Literacy, v. 47, n. 8, p. 652-660, 2004.

HEILMAN, E. Harry Potter and the Problems of Paratext. In: WHITED, L. R. (Ed.). The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary Phenomenon. University of Missouri Press, 2004.

KEEGAN, K. The Role of Neville Longbottom in Harry Potter. The Looking Glass: New Perspectives on Children's Literature, v. 16, n. 3, 2012. Disponível em: <https://www.lib.latrobe.edu.au/ojs/index.php/tlg/article/view/368/362>. Acesso em: 02 mar. 2023.

LE GUIN, U. K. O que a Fantasia Tem a Dizer? 1983. In: REEVES-STEVENS, J.; REEVES-STEVENS, G. (Org.). A Vida É um Carrossel. São Paulo: Mercuryo, 1996.

LEWIS, C.S. Harry Potter e a Tradição Cristã. Ultimato, 2011.

MENDONÇA, Luciana F., e SILVA, Lucas F. A Jornada do Herói em Harry Potter: uma análise estrutural. Revista Conexão Literatura, v. 13, n. 1, 2018.

MULLAN, B. Good and evil in Harry Potter's world. The Journal of Children's Literature Studies, v. 8, n. 1, p. 41-54, 2011.

MULLAN, B. The Harry Potter Novels and the British Ideological State Apparatus. Contemporary Justice Review, v. 14, n. 2, p. 201-215, 2011.

MULLAN, J. What Matters in Jane Austen? Twenty Crucial Puzzles Solved. Bloomsbury Publishing, 2011.

OLIVETTI, C. The female gaze in Harry Potter fiction. In: Writing and Fantasy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge Scholars Publishing, 2007. p. 157-166.

OLIVETTI, M. Harry Potter and the Philosopher's Stone: Symbolic representation and transformation of reality. In: SELL, R. D. (Ed.). Children's literature as communication. John Benjamins Publishing, 2007. p. 187-197.

OLIVETTI, N. M. A representação da magia em Harry Potter. Revista de Letras, v. 47, p. 181-195, 2007.

PHARR, M. Harry Potter and the Wisdom of the Muggles. Wizarding World Press, 2006.

PORTO, Tainara. A Jornada do Herói em Harry Potter: uma análise comparativa. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.

ROWLING, J. K. Harry Potter Series. Scholastic Press, 1997-2007.

ROWLING, J.K. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Bloomsbury Publishing, 1997.

SIMS, L. Harry Potter: A guidebook to the magical world. Bloomsbury Publishing, 2014.

TATAR, M. The Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales. 2004. Disponível em: <https://harvardmagazine.com/2004/11/the-hard-facts-of-the-gr.html>. Acesso em: 1 mar. 2023.

TOLKIEN, J. R. R. Sobre Histórias de Fadas. 1966. In: CARPELAN, C.; WIKLUND, K. (Org.). Trilhas da Imaginação. São Paulo: Unesp, 2010.

VAN DER STERREN, P. From Hobbits to Hollywood: Essays on Peter Jackson's Lord of the Rings. Rodopi, 2006. p. 255-267.

VAN DER STERREN, P. The Hero with a Thousand Faces, by Joseph Campbell. [S.l.]: Mythsdreamsymbols.com, 2003. Disponível em: <http://www.mythsdreamsymbols.com/hero.html>. Acesso em: 02 mar. 2023.

WHEATLEY, K. The Role of Luna Lovegood in the Narrative of Harry Potter. The Journal of Popular Culture, v. 50, n. 3, p. 567-581, 2017. doi: 10.1111/jpcu.12542.